

Balakən rayonunda dayanıqlı turizmin inkişafı üçün mədəni irsin qorunmasının əhəmiyyətinin təhlili

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17933109>

Polad Şəmistan oğlu Orucov

Doktorant, koordinator, Xəzər Universiteti, Azərbaycan

E-mail: polad.orujov@khazar.org

<https://orcid.org/0000-0001-7537-5833>

Xülasə: Məqalədə Balakən inzibati rayonunda mədəni turizmin inkişaf perspektivləri, onun sosial-iqtisadi və regional əhəmiyyəti ətraflı şəkildə təhlil olunur. Balakən rayonunda turizm üzrə əsas göstəricilər təhlil edilib. Qeyd edilir ki, rayonda mövcud olan zəngin mədəni irs nümunələri və milli-etnik tərkibin rəngarəngliyi bu istiqamətdə geniş imkanlar yaradır və turizmin dayanıqlı inkişafı üçün mühüm potensial təşkil edir. Bu mədəni irs nümunələrinə tarixi abidələr, maddi və qeyri-maddi mədəniyyət nümunələri, ənənəvi sənət növləri və folklor elementləri daxildir. Məqalədə xüsusilə bu irs nümunələrinin qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə ötürülməsi yolları da araşdırılır. Mədəni turizm – insanların müxtəlif regionlara səyahət edərək oradakı mədəniyyətlərlə tanış olması, tarix, incəsənət, adət-ənənələr və yaşam tərzlərini öyrənməsi prosesidir. Bu turizm növü sadəcə əyləncə məqsədi daşımır, həm də maarifləndirici və dünyagörüşü artıran bir fəaliyyətdir. Balakənin unikal mədəni resursları bu baxımdan yerli və xarici turistlər üçün cəlbedici ola bilər. Məqalədə, həmçinin, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq mədəni turizmin inkişaf etdirilməsi üçün tövsiyələr verilir. Bu istiqamətdə effektiv idarəetmə, infrastrukturun inkişafı, yerli icmaların prosesə cəlb olunması və tanıtım fəaliyyətlərinin gücləndirilməsi kimi məsələlərin əhəmiyyəti vurğulanır. Ümumilikdə, Balakən rayonunun mədəni turizm potensialının düzgün qiymətləndirilməsi və strateji yanaşma ilə idarə olunması regionun sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verə bilər.

Açar sözlər: *mədəni turizm, Balakən, dayanıqlı turizm, mədəni irs*

Analysis of the importance of cultural heritage protection for the development of sustainable tourism in Balakan district

Abstract: The article provides a detailed analysis of the prospects for the development of cultural tourism in the Balakan administrative district, its socio-economic and regional significance. The main indicators of tourism development in the Balakan district are analyzed. It is noted that the rich cultural heritage and diversity of the national and ethnic composition of the district create broad opportunities in this direction and represent significant potential for sustainable tourism development. Cultural heritage sites include historical monuments, tangible and intangible cultural values, elements of traditional art and folklore. The article also discusses ways to preserve and pass on these objects to future generations. Cultural tourism is a process of people traveling to different regions to get acquainted with their culture, history, art, customs and way of life. This type of tourism is not only entertaining, but also educational, broadening horizons. The unique cultural resources of Balakan can be attractive to both local and foreign tourists. In general, the correct assessment of the cultural tourism potential of the Balakan region and its management with a strategic approach can contribute to the socio-economic development of the region.

Keywords: *cultural tourism, Balakan, sustainable tourism, cultural heritage*

Giriş

Balakən rayonu Azərbaycanın ən gözəl və mədəni cəhətdən zəngin regionlarından biridir. Təbiət gözəlliyi, qədim tarixi abidələri və etnoqrafik zənginliyi ilə seçilən Balakən, dayanıqlı turizmin inkişafı üçün böyük potensiala malikdir. Lakin bu potensialdan tam istifadə etmək üçün əsas şərt onun mədəni irsinin qorunması və düzgün idarə edilməsidir. Bu məqalədə Balakəndə dayanıqlı turizmin inkişafında mədəni irsin qorunmasının rolunu və bunun üçün nə edilə biləcəyini araşdıracağıq.

Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşən Balakən inzibati rayonu Balakən rayonu təbii ehtiyatlarına, iqtisadi potensialına və zəngin Azərbaycanın Şimal-Qərni mədəni irsinə görə fərqlənir. İnzibati rayon Rusiya və Gürcüstan ilə sərhəddə yerləşməsi buranın iqtisadi potensialını daha da artıran amillərdəndir. Rayonun ümumi sahəsi 923 km²-dir. Əhalisi 2024-cü ilin statistikasına əsasən 100,7 min nəfərdir (Azərbaycanın Regionları, 2024.; s. 659).

Balakən inzibati rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. 1963-cü ildə Zaqatala rayonuna birləşdirilmiş, 1965-ci ildə yenidən müstəqil rayon olmuşdur. Rayonun inzibati mərkəzi Balakən şəhəridir (Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələrinin Dövlət Reyestrinin rəsmi internet saytı, <https://intangible.az/front/az/regionInfo/1233/page/4>).

Rayonun relyefi əsasən düzənlikdir. Dağlıq hissə rayonun Rusiya ilə sərhəddi boyunca uzanır. Hündür dağlarda avqust ayına qədər qar olur, bu da dağ turizminin, alpinizmin inkişafı üçün əlverişlidir. Rayonun iqlimi yumşaq olub, illik orta temperatur 10-12°C arasındadır. Burada bol su resursları, o cümlədən Balakən çayı və Katex çayı kimi çaylar regionun ekosistemini əhəmiyyətli dərəcədə təşkil edir (Məmmədov, 2020: s. 78).

Əhalinin milli-etnik tərkibi çox müxəlifdir, bu isə öz növbəsində rayonun mədəni irsinin müxtəlifliyinə, müxtəlif adət-ənənələrin formalaşmasına təsir edib. Belə ki, rayonda azərbaycanlılardan (74%) əlavə avarlar (23%), ləzgilər, ruslar, ukraynalılar, türklər, tatlar, saxurlar, gürcülər, ingiloylar, tatarlar və digər millətlərdən olan insanlar yaşayır (cədvəl 1). Rayon ərazisində yaşayan hər bir etnik qrupun adət-ənənəsi, mədəni irs qorunub saxlanılır və təbliğ edilir (Azərbaycanın Regionları, 2024:, s. 661).

Cədvəl 1. Balakən rayonu üzə əhalinin milli-etnik tərkibi (2019-cü ilin siyahıyaalınması məlumatlarına əsasən)

Millətlər və etnik qrupların adları	Cəmi	
	nəfər	faiz
Balakən rayonu üzrə cəmi əhali, o cümlədən, millətlər və etnik qruplar üzrə:	97612	100,0
azərbaycanlılar	72677	74,45
avarlar	22905	23,47
ingiloylar	1613	1,65
ruslar	78	0,08
ləzgilər	68	0,07
gürcülər	31	0,03
türklər	21	0,02
tatarlar	15	0,02
saxurlar	9	0,01
yəhudilər	9	0,01
ukraynalılar	3	0,00
tatlar	1	0,00
digər millətlər	182	0,19

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi (2025)

Balakəndə mədəni irs və onun qorunması. Azərbaycanın davamlı inkişaf hədəflərinə və qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsində turizmin əhəmiyyəti böyükdür. Bu səbəbər zəngin rekreasiya və tarixi-mədəni resurslara sahib olan Balakən rayonu turizmin inkişaf etdirilməsi üçün öz potensialından maksimum istifadə etməlidir. Rayonda əsas turizm mərkəzlərində olan Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkı yerli sakinlər və qonaqlar tərəfindən sevilən istirahət mərkəzidir. Parkda müxtəlif attraksionlar və 1200 metrlik kanat yolu quraşdırılmışdır. Parkın ərazisində 132 yerlik 4 ulduzlu “Qubek” oteli 2011-ci ildən fəaliyyət göstərir.

Bakı-Şamaxı-İsmayıllı-Balakən turizm marşrutu əsasında Balakən rayonunda 12 turizm marşrutu üzrə zonalar müəyyənləşdirilmişdir (Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi veb saytı, <http://balaken-ih.gov.az/az/page/16.html>):

1. Balakən –Katex şalələsi
2. Balakən –Qubek –Su dönən
3. Balakən –“Mirovaya voda”
4. Balakən – Arılıq
5. Balakən –Qaraçay –Siltik –Geoloji kəşfiyyat
6. Balakən –Mazımçay
7. Balakən –Darvazbinə -Göyəmtala –Qanix
8. Balakən –Qabaqçöl -Bağman bulaq - Kubçar bulaq
9. Balakən –Aviasiya mərkəzi-İmam bulağı
10. Balakən –İtitala

11. Balakən –Gərəkli –Zepel bulaq –Pəri qalası

12. Balakən –Cicixana

Rayon ərazisində mövcud turizm resurslarını nəzərə alaraq mədəni, ekoloji, ekzotik, təbiət və idman (ovçuluq, deltaplan, piyada, atçılıq), ailə turizmini inkişaf etdirmək mümkündür. Həmçinin regionun yerli mətbəxi burada gastronomik turizmin inkişafına şərait yaradır.

2023-cü ilin rəsmi statistikasına əsasən inzibati rayonda fəaliyyət göstərən mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli müəssisələrin sayı 3 ədəddir. Burada nömrələrin ümumi sayı 95-dir. Ümmumilikdə bu müəssisələrdə 2024-cü ildə 3495 qonaq yerləşdirilib ki, bunların 251-i xarici qonaqlardır (cədvəl 2)(Azərbaycanda Turizm, 2025: s.34-47).

Cədvəl 2. Balakən rayonun əsas turizm göstəriciləri

	2020	2021	2022	2023	2024
Yerli turistlərin sayı (nəfər)	11,053	28,055	31,320	29,843	29,831
Yerli turist xərcləmələri (min manat)	6,341	13,225	13,597	13,298	13,365
Hotel və hotel tipli obyektlərin sayı (vahid)	3	3	3	3	3
Nömrələrin sayı	95	95	95	95	95
Hotellərdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı (nəfər)	755	781	3498	3296	3495
Hotellərdə yerləşdirilmiş əcnəbi turistlər (nəfər)	50	13	86	262	251

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi (2025)

Həmçinin, 2024-cü ilin statistikasına əsasən Balakən rayonuna səyahət etmiş əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin cəmi 1.4%-i hotellərdə gecələyiblər, 48,5% özlərinə məxsus evlərdə, 46% qohumlarının evlərində, 4.1% isə kirayə evlərdə gecələyiblər. Bu statistikaya rayona səyahət edənlərin böyük əksəriyyətinin vətəndaşlığı olmayan azərbaycanlılar olduğunu göstərir, hansılarkı Rusiya Federasiyasında, Qazaxıstanda, Ukraynada, Gürcüstanda və digər ölkələrdə yaşayırlar (Azərbaycanda Turizm, 2025: s.34-47).

Müxtəlif ərazilərdə tapılmış arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış əyalar, bu günə kimi saxlanılmış abidələr deməyə imkan verir ki, Balakən qədim yaşayış məskəni olmuşdur. Məyyən edimişdir ki, Balakən rayonunda insanların məskunlaşma tarixi 100 min ilədəkdir. Balakən rayonunda dövlət qeydiyyatından keçmiş 26 tarix və mədəniyyət abidələri və 30 yeni aşkar olunmuş abidələr mövcuddur. Həmin abidələrdən 2-si ölkə əhəmiyyətli memarlıq, 7-si ölkə əhəmiyyətli arxeoloji, 17-si isə yerli əhəmiyyətli abidələrdir. Balakən rayonu ərazisində yerləşən qədim abidələrdən “Nurkilsə”, Tülü məbədi, Qullar məbədləri, Arılıqbınə məbəd kompleksi, qədim Katex məbədi və VI əsrdə inşa olunmuş 120 km uzunluğunda Böyük Qafqaz səddinin qalıqlarının böyük turizm əhəmiyyəti vardır. Həmçinin, Darvaz məbədi, Minarəli məscid, Gül qala, Noxo mağarası, Pəri qala, Köhnə qəbiristanlıq, Hacı Murtuz qalası, Tağlı körpü və digərlərini də göstərmək olar. Rayon ərazisində hazırda bir neçə mədəniyyət müəssisələri faliyyət göstərir. Bunlardan Heydər Əliyev Mərkəzi, Tarix–diyarşünaslıq muzeyi, Bülbül adına Uşaq incəsənət və Qabaqçöl qəsəbə musiqi məktəblərini göstərmək olar (Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi veb saytı, <http://balaken-ih.gov.az/az/page/16.html>).

Balakən rayonunda qeyri-maddi mədəni irsin, həmçinin burada yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyət nümunələrinin qorunması, tanınması istiqamətində Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin “Mehriban bacılar” və “Qubek” rəqs qrupu, 2 saylı diyarşünaslıq klubunda “Qönçə”, Yeni şərif kənd sənətkarlıq evində “Ebel”, ingiloyların yaşadığı İtitala kənd mədəniyyət evində “Nənələr”, Tülü kənd folklor evində “Buta”, Qabaqçöl qəsəbə folklor klubunda “Cahan” avar folklor qruplarının fəaliyyəti çox vacibdir. Bu kollektivlər Mədəniyyət Nazirliyinin il ərzində keçirdiyi bütün layihələrdə, beynəlxalq və respublika miqyaslı festivallarda fəal iştirak edərək rayonu layiqincə təmsil edirlər (Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi veb saytı, <http://balaken-ih.gov.az/az/page/16.html>).

Balakəndə el şənliklərində, tütün, yun, qarğıdalı və findıq təmizlənən iməciliklərdə istifadə olunan milli musiqi aləti olan iki simli tamburdan istifadə olunur. Tamburun müşayəti ilə həm kişilər, həm də qadınlar haylalar söyləyir, Balakənə məxsus yerli rəqsləri ifa edirlər. Rayonda həmçinin dəmirçilik, papaqçılıq, toxuculuq və bədii tikmə, ağac və daş üzərində oyma və zərgərlik kimi xalq sənətkarlıq nümunələri də inkişaf etmişdir.

Balakənin milli-etnik müxtəlifliyi burada özünəməxsus milli kulinariyasının formalaşmasına səbəb olmuşdur. Maxara, toyuq çığırtması, iribuynuzlu heyvan ıçalatından hazırlanan ev kolbasası

(bağıracaq dolması adlanır), ət, şor, qabaq (boranı) xəngəlləri, ət, şor, gicitkən, qabaq qutabları (yerli dialektdə xitəb adlanır), soğança, boş xəngəl rayonda bişirilən yerli mətbəx (Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi veb saytı, <http://balaken-ih.gov.az/az/page/16.html>).

Mədəni turizm

Azərbaycan Respublikasında turizm təcrübələrinin zənginləşdirilməsi və müxtəlif turizm məhsullarının yaradılması kontekstində mədəni turizm turizm sahəsində ən perspektivli və prioritet istiqamətlərdən biridir. Mədəni turizm məhsullarının formalaşdırılmasında əsas rol oynayan ən dəyərli resurs Azərbaycanın milli-mədəni irs nümunələridir. Azərbaycanda turizm sənayesinin inkişafı baxımından milli-mədəni irs nümunələrinin təhlili ümidverici perspektivlər açır. Mədəni irsimizin müxtəlifliyi, özünəməxsusluğu və unikal xüsusiyyətləri nəzərə alındıqda, Azərbaycanın qonşu ölkələr və regionlarla müqayisədə daha rəngarəng və çoxüzlü mədəni turizm resurslarına malik olduğu aydın görünür. Bu xüsusiyyət son dərəcə əhəmiyyətlidir, çünki dünya turizm bazarında mədəni turizm məqsədi ilə səyahət edən turistlərin payı müxtəlif ölkələrdə 35%-80% arasında dəyişir (Mustafayev, Kərimov, 2022:, s.58).

Mədəni turizm, insanların fərqli mədəniyyətləri və tarixləri təcrübə etməsi, öyrənməsi və onlardan zövq alması məqsədilə həyata keçirdiyi bir turizm növü kimi tərif olunur. Bu, sadəcə səyahət etməklə əlaqəli deyil, həm də fərqli yerlərin tarixi, incəsənəti, adət-ənənələri və yaşam tərzləri ilə tanış olma prosesidir (Smith, Robinson, 2006: s. 45).

Müasir dövrdə "mədəni turizm" anlayışı fundamental turizm nəzəriyyələri əsasında formalaşmış xüsusi bir turizm növüdür. BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatı (UNWTO) bu termini aşağıdakı kimi təyin edir: Mədəni turizm, insanların yaşadıkları bölgədən kənara çıxaraq digər şəhər və ölkələrin mədəni irs obyektlərini ziyarət etməsi, yeni bilik və təcrübələr əldə edərək mədəni ehtiyaclarını qarşılama, həmçinin tarixi abidələri, incəsənət əsərlərini və yerli mədəni ifadə formalarını (etnoqrafik elementlər və s.) öyrənmək məqsədi ilə səyahət etməsidir (World Tourism Organization, 2019: s.29).

Mədəni turizmin inkişafı muzeylər, sərgilər, mədəni tədbirlər, teatrlar, musiqi festivalları, həmçinin ənənəvi sənətkarlıq və elmi sərgilər vasitəsilə həyata keçirilir. Balakən inzibati rayonunun zəngin tarixi, milli-etnik quruluşu, müxtəlif təsərrüfat sahələri üzrə tarixən ixtisaslaşması bu sahənin daha da inkişafına təsir edə bilər. Rayonda 10-dan çox etnik qrupun yaşaması buranın folklor, mətbəx və mədəniyyətlərini zənginləşdirir.

Mədəni turizm, müasir dövrdə bir neçə mühüm səbəbə görə aktuallığını qoruyur:

1. Qloballaşma və informasiya texnologiyaları: Qloballaşma və informasiya texnologiyalarının inkişafı insanların digər ölkələrə və mədəniyyətlərə daha yaxın olmasını təmin edir. Mədəni turizm, bu qlobal əlaqələri daha da gücləndirərək müxtəlif cəmiyyətlər arasında anlayış və hörmət yaratmağa kömək edir.
2. İnsanların mədəniyyətə marağı: Mədəniyyətə olan maraq, xüsusilə son illərdə gənc nəsillərdə artıb. İnsanlar səyahət etməklə yanaşı, fərqli mədəniyyətləri daha yaxından öyrənmək və yaşamaq istəyirlər. Bu, həm də yerli mədəniyyətlərin və ənənələrin qorunmasına və yayılmasına təkan verir.
3. Ekoloji təsirlər: Ekoloji cəhətdən davamlı turizm növü hesab olunan mədəni turizm insanların getdikləri ərazilərə daha az zərər vurmaları ilə səciyyələnir.

Davamlı inkişaf və iqtisadi faydalar: Mədəni turizm, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün iqtisadi baxımdan əhəmiyyətlidir. Mədəni irsin qorunması və bu irsə əsaslanan turizm fəaliyyətləri, yerli iqtisadiyyatın inkişafına töhfə verə bilər.

Mədəni turizmin regional turizm inkişafında böyük əhəmiyyəti vardır. Mədəni turizm, yalnız bir bölgənin iqtisadi inkişafına deyil, həm də sosial və mədəni inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir:

1. Yerli iqtisadiyyatın gücləndirilməsi: Mədəni turizm, yerli əhalinin məşğulluğunu artırır, çünki mədəni tədbirlər, sərgilər və festival proqramları çox sayda yerli iş yerinin yaranmasına səbəb ola bilər. Bu, əhalinin gəlirini artıraraq onların həyat şəraitini yaxşılaşdırır.
2. Mədəniyyətin qorunması və yayılması: Mədəni turizm, yerli mədəniyyətlərin qorunmasına və yayılmasına xidmət edir. Turizm imicinin artırılması: Bir regionun mədəni turizm vasitəsilə təqdim edilməsi, həmin regionun global miqyasda tanınmasına və onun destinasiya kimi dəyərinin artırılmasına kömək edir.
3. Sosial və mədəni inkişaf: Mədəni turizm eyni zamanda regional və milli sosial əlaqələri gücləndirir. Turistlər və yerli əhali arasında qarşılıqlı anlayış və hörmət formalaşır, bu da cəmiyyətin ümumi inkişafına müsbət təsir göstərir (Richards, 2018: s. 63).

Dünyada mədəni irsin qorunması və turizmin inkişafı sahəsində bir sıra uğurlu nümunələr mövcuddur. Bu nümunələrdən istifadə etməklə balakən rayonunda mədəni irsin qorunmasını daha dayanıqlı şəkildə təmin etmək mümkündür:

İspaniya – Alhambra Sarayı (Qranada) - Alhambra Sarayı UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilən ən mühüm abidələrdən biridir. İspan hökuməti və yerli turizm təşkilatları tərəfindən tətbiq edilən “Ziyarətçi İdarəetmə Sistemi” sayəsində abidənin ekoloji və fiziki aşınmasının qarşısı alınmışdır.

Fransa – Luvr Muzeyi (Paris) - Dünyanın ən çox ziyarət edilən muzeylərindən biri olan Luvr, tarixi irsin qorunması və müasir texnologiyaların istifadəsi baxımından nümunəvi model hesab olunur. Virtual turlar, audio-bələdçi sistemləri və bərpa layihələri sayəsində muzeyin mədəni dəyərləri geniş auditoriyaya çatdırılmışdır.

İtaliya – Pompey Arxeoloji Abidələri - İtaliya hökuməti və UNESCO-nun birgə səyləri nəticəsində Pompey şəhərinin qorunması və bərpası layihələri həyata keçirilmişdir. Burada ziyarətçi sayının məhdudlaşdırılması və abidələrin qorunması üçün xüsusi texnologiyalardan istifadə olunmuşdur.

Yaponiya – Kyoto Məbədləri - Yaponiyanın Kyoto şəhərində yerləşən məbədlər turizm fəaliyyətinin davamlı inkişafını təmin etmək üçün xüsusi idarəetmə strategiyaları ilə qorunur. Yerli icmaların aktiv iştirakı və dövlətin ayırdığı maliyyə yardımları sayəsində tarixi abidələrin saxlanılması və turizmə uyğunlaşdırılması təmin edilmişdir (Smith, 2006: s. 40).

Nəticə

Mədəni irs turizmin inkişafında mühüm rol oynayır və bu sektorun dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün onun qorunması vacibdir. Beynəlxalq təcrübələr göstərir ki, tarixi abidələrin qorunması üçün dövlət, qeyri-hökumət təşkilatları və yerli icmaların birgə səyləri tələb olunur. Mədəni irsin davamlı şəkildə qorunması həm yerli icmaların sosial rifahına, həm də turizmin uzunmüddətli inkişafına töhfə verəcəkdir.

Balakən rayonunda mədəni turizmin inkişafı və mədəni irsin qorunması üçün aşağıdakı təklifləri irəli sürmək olar:

1. Tarixi və mədəni abidələrin bərpası və mühafizəsi: Balakənin qədim memarlıq nümunələri və etnoqrafik abidələri restavrasiya edilməli, qorunmalıdır.
2. Mədəni irsin rəqəmsallaşdırılması: Tarixi abidələr və xalq sənəti nümunələri haqqında rəqəmsal məlumat bazası yaradılmalı, virtual turlar təşkil edilməlidir.
3. Mədəni irs haqqında maarifləndirmə proqramları: Yerli əhali, xüsusən də məktəblilər üçün seminarlar, sərgilər və tematik ekskursiyalar təşkil edilməlidir.
4. Festival və tədbirlər: Balakənin mədəniyyətini və folklorunu əks etdirən illik festivallar (məsələn, xalq sənəti, milli mətbəx və musiqi festivalları) təşkil edilməlidir.
5. Etnoturizm marşrutları: Balakənin kəndlərində yerli həyat tərzini və mədəniyyətini tanıtmaq üçün etnoturizm turları hazırlanmalıdır.
6. Mədəni turizm marşrutları: Tarixi abidələri, etnoqrafik muzeyləri və mədəni tədbirləri birləşdirən xüsusi turizm marşrutları yaradılmalıdır.
7. Turistlər üçün informasiya mərkəzlərinin yaradılması: Balakənin mədəni irsi və turizm imkanları haqqında məlumat verən mərkəzlər açılmalıdır.
8. Turizm obyektlərində bələdçilik xidmətlərinin inkişafı: Peşəkar bələdçilər hazırlanmalı və mədəni turizm sahəsində fəaliyyət göstərmələri üçün dəstək verilməlidir.
9. Yerli sənətkarlığın inkişafı və satış imkanlarının genişləndirilməsi: Xalq sənəti nümunələrinin istehsalı və satışı üçün xüsusi məkanlar təşkil edilməlidir.
10. İcma əsaslı turizm layihələri: Yerli əhəlinin turizm prosesinə aktiv şəkildə cəlb edilməsi üçün kiçik bizneslərə (qonaq evləri, yerli restoranlar, sənətkarlıq emalatxanaları) dəstək verilməlidir.
11. Peşəkar kadr hazırlığı: Mədəni turizmin inkişafı üçün yerli sakinlərə turizm sahəsində təlimlər keçilməli, dil kursları və müştəri xidməti üzrə təlimlər təşkil olunmalıdır.

Ədəbiyyat

1. “Azərbaycanın Regionları”. Statistik məcmuə/2024. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, Bakı, 2024, 846 s.
2. “Azərbaycanda Turizm”. Statistik məcmuə/2025. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, Bakı, 2025, 104 s.
3. Məmmədov Q. (2020). Azərbaycan: ekoturizm potensialı: I cild (Bakı, Azərbaycan). *Şərq-Qərb nəşriyyatı*, 360 s.

4. Mustafayev, E. və Kərimov, E. (2022). Azərbaycanca mədəni irs və mədəni turizm: Resurslar, Məhsullar, Təcrübələr (Bakı, Azərbaycan) *Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi*, 112 s.
5. Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 36, 12-25.
6. Smith, L. (2006). *Uses of Heritage*. New York: Routledge, 351 p.
7. Smith, M. və Robinson, M. (2006). A Cultural tourism in a changing world: Politics, participation and (re)presentation. *Channel View Publications*, 272 p.
8. World Tourism Organization (2019), UNWTO Tourism Definitions, UNWTO, Madrid, DOI: <https://doi.org/10.18111/9789284420858>. 58 p.
9. <https://intangible.az/> - Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəni İrs Nümunələrinin Dövlət Reyestrinin rəsmi internet saytı
10. <http://balaken-ih.gov.az> - Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmi veb saytı